

DE OLHO NA LONGEVIDADE

AFINAL, COMO CATIVAR O PÚBLICO MADURO NO NOVO MERCADO IMOBILIÁRIO?

► Por **Ciro Férrer Herbster Albuquerque***

As inovações presentes no mercado imobiliário são inúmeras e constantes, não é verdade? Nesse aspecto, os empreendimentos imobiliários devem atender aos anseios do público longo, ou seja, com mais de 55 anos, apostando em serviços tecnológicos e no estímulo à convivência intergeracional, já que os estudos constataam que a rotina ativa e a vida em comunidade contribuem potencialmente para o estilo de vida saudável dessa geração.

A exemplo nacional, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que os 7,5 milhões de novos idosos que ganhamos de 2012 a 2019 representam um aumento de 29,5% deste grupo etário. Nesse cenário, a expectativa é de que o número de pessoas com 65 anos ou mais praticamente triplicou, chegando a 25,5% da população total em 2060 (IBGE, 2019; 2018a; 2018b). Dessa forma, a fim de não perder seus potenciais clientes, o mercado imobiliário deve ficar atento a essa nova realidade para o constante crescimento financeiro.

Já nos países estrangeiros, tal realidade existe há alguns anos, tendo o mercado imobiliário soluções interessantes para esse público longo, distanciando-se da realidade dos antigos asilos, que tendem a possuir aspecto hospitalar e minimamente convidativo; e aproximando-se de residenciais seniores mais atrativos, tecnológicos, seguros, integrativos, flexíveis e com uma oferta de serviço diversificada para atender aos diferentes estilos dos integrantes que contemplam a geração 60+ (Trecartin e Cummings, 2018).

No Brasil, o fato desse mercado ser muito novo facilita a aplicação dessas adaptações nos atuais e futuros empreendimentos, conforme os estudos de Zdankin&Weis (2020). Logo, engenheiros, arquitetos e empresários devem estar atentos às

A pandemia mostrou ao mundo que isolar e aglomerar os idosos em residências muito específicas torna-se inviável

mudanças de comportamento causadas pela chegada da covid-19, além das demandas e necessidades não apenas desse público, mas também dos seus familiares.

Mediante ao fato de que a pandemia mostrou ao mundo que isolar e aglomerar os idosos em residências muito específicas torna-se inviável, é importante ressaltar que os engenheiros, arquitetos e designers busquem soluções imobiliárias para o público sênior, que tragam integração social entre várias gerações - a intergeracionalidade, priorizando:

- automação residencial;
- segurança dentro e fora da residência;
- mobilidade;
- prática de atividades físicas;
- lazer ao ar livre;
- segurança dentro e fora da residência.

Tais soluções devem dispor de estratégias para acomodar todos os públicos, e não serem exclusivas apenas aos longevos. Elas devem ser mais funcionais e benéficas, tanto para a saúde física, quanto mental de todos os usuários do empreendimento. Para isso, vale considerar que tanto o público maduro quanto as demais gerações buscam autonomia, flexibilidade e segurança no ambiente onde moram.

Pesquisas apontam que, ao contrário do senso comum, são poucos os maduros que dependem de cuidados de terceiros. A

exemplo dos Estados Unidos, apenas 4% das pessoas com mais de 65 anos estão em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), de acordo com o *World Population Ageing*, de 2019, e o censo populacional do governo norte-americano (United Nations, 2019).

Desse recorte, 10% têm mais de 85 anos, e mais da metade executam suas atividades do dia a dia com autonomia.

Apesar das estatísticas promissoras, a ideia da velhice ainda assombra muitas pessoas. Uma pesquisa proposta pela Pfizer foi feita pelo Instituto Qualibest (2015), constatando que:

- 90% da população brasileira tem medo de envelhecer;
- 77% disseram temer as complicações de saúde;
- 72% se preocupam com possíveis limitações físicas.

Já para os mais longevos, a angústia é outra. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia seccional São Paulo (SBGG/SP), em parceria com a Bayer (2017), mostrou que a maior preocupação do idoso é acabar sozinho (Estadão, 2022).

Conforme a nova realidade mercadológica mostrada, pouco a pouco, algumas empresas do mercado imobiliário estão transformando o conceito de moradia para os longevos. Para isso, dois fatores que devem ser incorporados no planejamento de projeto estão sendo essenciais para esse caminho promissor: qualidade de vida e senso de comunidade.

Assim, conforme estudos, tais fatores passaram a ofertar mais chances de cativação, de autonomia e de independência nos atuais e futuros empreendimentos (Uddin et al., 2018).

Vale salientar, antes das propostas de solução a serem mostradas, que mesmo anterior à pandemia, diversos estudos no âmbito acadêmico e empresarial foram desenvolvidos e estão em constantes avanços nas esferas da tecnologia, do bem-estar e da segurança de

seus usuários, tendo a cativação e a longevidade como seus principais objetivos (MA et al., 2022; Zdankin&Weis, 2020; Zdankin et al., 2020; Udupa&Yellampalli, 2018).

Por fim, confira as principais soluções de engenharia e de arquitetura aplicadas aos novos empreendimentos no que tange a automação, flexibilidade e segurança no lar do público longevo, conforme as Diretrizes do Envelhecimento Ativo (OMS, 2005).

Automação residencial, Smart homes

Consiste na ideia de utilizar as tecnologias existentes dentro de casa para facilitar tarefas que antes dependiam exclusivamente do morador. Essas tecnologias consistem basicamente em atrelar segurança, conforto e economia - não deixando de lado as normativas técnicas necessárias para projetos ergonômicos, como a NBR-9050 (ABNT, 2020).

Dessa forma, o morador poderá conectar vários dispositivos da sua residência e controlá-los sem mesmo sair do conforto do seu sofá.

Aliada a essa automação, outras tecnologias passam a funcionar em sincronia. Elas estão vinculadas ao cuidado à saúde familiar, principalmente a do longevo. Algumas delas são mostradas a seguir.

FIGURA 01. Representação esquemática das multifuncionais que o morador pode usufruir com uma casa inteligente, smart home. Fonte: bbva.ch (2022).

Sensores de presença

Os sensores de presença atuam como uma espécie de "vigia eletrônico". Eles podem ser posicionados sobre algum móvel que o residente utilize diariamente. A cama, a cadeira favorita ou a mesa de trabalho podem ser locais viáveis.

Eles são capazes de captar a presença do usuário dentro do ambiente. Contudo, caso nenhum de seus emissores sejam acionados, um alerta será enviado para um smartphone que esteja programado para recebê-lo. Portanto, os sensores de presença servem como facilitadores para manter o controle sobre a segurança do morador maduro.

FIGURA 02. Ilustração de sensor de presença. Fonte: vivadecora.com.br (2022)

Pulseira

A pulseira, que também é conhecida como "botão do pânico", é um dos meios tecnológicos que facilitam a segurança do longevo dentro de casa. Ela funciona em associação com uma central telefônica ou *smartphone*, onde é possível entrar em contato com o idoso. A central é solicitada apenas a partir do acionamento do botão.

A ideia é que o idoso solicite a chamada quando estiver em situação de risco ou em caso de acidente. Dessa forma, providências como chamar uma ambulância para o local ou contatar a família poderão ser tomadas pelos operadores da central.

Considerando que cerca de 30% dos idosos sofrem uma queda por ano e, em grande parte, elas acontecem dentro de casa, ter essa tecnologia como aliada faz-se essencial (Buuren et al., 2019).

Assim, percebe-se como o uso de pulseira pode facilitar a independência da pessoa idosa e mantê-la segura ao mesmo tempo.

FIGURA 03. Ilustração da pulseira de emergência, também conhecida como botão de emergência, que pode ser usada tanto no pulso, quanto no colar do usuário

Detetores de pele

Os detetores de pele surgiram como um avanço tecnológico da funcionalidade que era exercida apenas pelos aparelhos verificadores de glicose.

Enquanto os indicadores de glicose precisam conferir a porcentagem de glicose pelo sangue, os detetores são capazes de realizar a mesma função por meio da pele. Portanto, é possível identificar com mais rapidez casos de hipoglicemia ou hiperglicemia.

A ferramenta possui a função de transmitir os dados registrados para a equipe médica. Como resultado, esse recurso é capaz de ser um potencial aliado para a gestão de doenças crônicas, como a diabetes.

FIGURA 04. Ilustração de detector de pele. Fonte: basall.com (2022)

Sensor de fumaça

O sensor de fumaça é um meio tecnológico que aciona alerta sonoro quando detecta fumaça no ambiente. Para os longevos que possuem dificuldade olfativa, ele torna-se um dos meios para manter a segurança desse residente, conforme os estudos de Van Steenwinkel et al. (2017).

Após o momento em que o aviso for realizado, uma mensagem é transmitida para um console, que realizará chamada de emergência para o morador ou responsável pela residência via wi-fi ou ligação.

FIGURA 05. Ilustração: sensor de fumaça. Fonte: skyfire.com.br (2022)

Detectores de qualidade do ar

Aparelhos desenvolvidos para monitorar o ar no interior das edificações de forma mais prática, sem depender de grandes estações de monitoramento.

Esses protótipos não são tão precisos quanto os centros especializados, mas ajudam a manter os níveis de qualidade do ar adequados para uma respiração saudável.

FIGURA 06. Protótipo de detector de qualidade do ar portátil. Fonte: elitetechbrasil.com.br (2022)

Vasos sanitários inteligentes

São vasos sanitários que possuem diversas ferramentas eletrônicas controladas por botão. Entre as funções disponíveis estão esquentar o assento, lavar e secar as partes íntimas, controlar a descarga, perfumar o ambiente, mudar a pressão da água, entre outras.

O suporte dá segurança residencial para aqueles que estimam longevidade e qualidade de vida. Tal mecanismo faz-se um aliado importante nos aspectos de conforto e bem-estar (Visutsak et al., 2017; Wang et al., 2019).

FIGURA 07. Vaso inteligente Toto. Fonte: vivadecora.com.br (2022)

A marca Toto, por exemplo, é uma das mais usadas no Japão e está inovando as funcionalidades do vaso sanitário inteligente. Um de seus modelos mais recentes inclui um sistema construído no chão do banheiro capaz de analisar o nível de açúcar no sangue e pressão sanguínea, além de oferecer acesso à internet ou análise de urina.

Assim, tais aplicações tecnológicas garantem melhor estilo de vida, segurança, conforto e saúde física e mental aos seus usuários. Isso permite o funcionamento mais holístico do empreendimento, além da satisfação dos clientes e do aumento das finanças dos engenheiros, arquitetos e empreendedores participantes desse mercado longo.

* *Ciro Ferrer Herbst* Albuquerque é graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Fortaleza (Unifor), em 2022.1, pós-graduação em neuroarquitetura pelo Instituto de Pós Graduação & Graduação (IPOG), em 2022, certificado em neurociência aplicada à arquitetura, urbanismo e design (2021) certificado em gerontologia aplicada à arquitetura (2021). ciro.ferrer@hotmail.com.

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 9050: 2020: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 2020. Rio de Janeiro, 2020.

Estadão. Mercado Imobiliário diversifica oferta de empreendimentos voltados ao público acima de 60 anos. *Jornal Estadão, Radar Imobiliário: Economia&Negócios*, 2022. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/mercado-imobiliario-diversifica-oferta-de-empreendimentos-voltados-ao-publico-acima-de-60-anos/>. Acesso em: 29 set. 2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: características gerais dos domicílios e dos moradores 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101654_informativo.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2019.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: características gerais dos domicílios e dos moradores 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2018a. Disponível em: <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Portuguese-Exec-Summary_0.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2019.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2018b. Disponível em: <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Portuguese-Exec-Summary_0.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2019.

Martins, Sidineia Boiko; Aguiar, Joana Ercilia. Depressão na terceira idade: a depressão é mais comum no idoso? Por quê? Como sair dela? *Revista Cesumar - Ciências Humanas e Sociais Aplicadas*, Maringá, vol. 11, n.1, p. 101-113, 2006. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/view/284>. Acesso em: 3 set. 2022.

MA, C., Guerra Santin, O. & Mohammadi, M. Smart home modification design strategies for ageing in place: a systematic review. *J House and the Built Environ* 37, 625-651, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10901-021-09888-z>. Acesso em: 4 set. 2022.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Organização Pan Americana da Saúde, Brasília, 2005. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf>. Acesso em: 4 set. 2022.

Trecartin, S. M., & Cummings, S. M. (2018). Systematic review of the physical home environment and the relationship to psychological well-being among community dwelling older adults. *Journal of Gerontological Social Work*, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01634372.2018.1463339>. Acesso em: 4 set. 2022.

Uddin, M. Z., Khaksar, W., & Torresen, J. Ambient sensors for elderly care and independent living: A survey. *Sensors (Switzerland)*, 18(7), 1-31, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/s18072027>. Acesso em: 14 set. 2022.

Udupa, P., & Yellampalli, S. S. Smart home for elder care using wireless

sensor. *Circuit World*, 44(2), 69-77, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/CW-12-2017-0072>. Acesso em: 14 set. 2022.

United Nations. *World Population Ageing 2019: Highlights*. Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5860/choice.40-1307>. Acesso em: 14 set. 2022.

Van Buuren, L. P. G., Mohammadi, M., and Guerra Santin, O. Evaluating Three Validation Methods for an Architectural Intervention for Seniors with Dementia in the Empathic Design Framework, a Case Study. In R. Brankaert & W. Usselsteijn (Eds.), *Dementia Lab 2019. Making Design Work: Engaging with Dementia in Context - 4th Conference, D-Lab 2019, Proceedings* (pp. 24-34). (Communications in Computer and Information Science, Vol. 1117). Springer, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-33540-3_3>. Acesso em: 14 set. 2022.

Von Steenwinkel, I., Dierckx De Casterlé, B., & Heylighen, A. (2017). How architectural design affords experiences of freedom in residential care for older people. *Journal of Aging Studies*, 41(March), 84-92. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2017.05.001>. Acesso em: 3 set. 2022.

Visutsak, P., & Daoudi, M. The smart home for the elderly: Perceptions, technologies and psychological accessibilities: The requirements analysis for the elderly in Thailand. *ICAT 2017 - 26th International Conference on Information, Communication and Automation Technologies, Proceedings*, 2017-Decem, 1-6, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ICAT.2017.8171625>. Acesso em: 12 set. 2022.

Vieira, Fernanda Toledo et al. Terapia assistida por animais e sua influência nos níveis de pressão arterial de idosos institucionalizados. *Rev Med, São Paulo*, vol. 95, n.3, p. 122-127, 2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadcl/article/view/111963>. Acesso em: 1 de set. 2022.

Wang, S.; Bollin, K.; Mao, W.; Reichstadt, J.; Jeste, D.; Kim, H.-C. & Nebeker, C. Technology to support aging in place: Older adults' perspectives. *Healthcare*, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/healthcare7020060>. Acesso em: 15 set. 2022.

Wong, J. K. W.; Leung, J.; Skitmore, M. & Buy, L. Technical requirements of age-friendly smart home technologies in high-rise residential buildings: A system intelligence analytical approach. *Automation in Construction*, 73, 12-19, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.10.007>. Acesso em: 2 set. 2022.

Zdankin, P., Dankin, M., Waltereri, V., Matkovic & Weis, T. "Towards longevity of smart home systems," in *PerIoT 2020: 4th International Workshop on Mobile and Pervasive Internet of Things (PerIoT 2020)*, Austin, USA, Mar., 2020.

Zdankin, P. E Weis, T. Longevity of Smart Homes. *IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops)*, 2020, pp. 1-2, doi: 10.1109/PerComWorkshops48775.2020.9156155, 2020. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9156155>. Acesso em: 4 de set. de 2022.